

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSION SIYOSAT VA UNDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI TUTGAN O'RNI

Xayitmurodova Durdona

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti talabasi

+998931280023

khayitmurodovadurdona23@gmail.com

Jumaboyeva Kumush

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolaning maqsadi O'zbekiston Respublikasida investitsiya siyosatining mazmun-mohiyati, uning shakllanishi va rivojlanish bosqichlari hamda milliy iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotda asosiy e'tibor to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning (TTXI) iqtisodiy o'sishdagi o'rni, ularning dinamikasi va tarkibiy xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan. Statistika ma'lumotlar asosida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining o'sish tendensiyalari, xorijiy investitsiyalar ulushining ortishi va investitsiya muhitining liberallasuvi natijalari tahlil etilgan. Shuningdek, TTXIning iqtisodiyotga ta'sirini baholash mezonlari, jumladan, YaIMga nisbati, eksportdagi ulushi, kapital unumdorligi va yangi ish o'rinlari yaratishdagi ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, investitsiya siyosatini takomillashtirish va sifatli xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining muhim omili ekanligi aniqlangan.

KALIT SO'ZLAR: investitsiya siyosati, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI), iqtisodiy o'sish, investitsiya muhiti, asosiy kapitalga investitsiyalar, eksport salohiyati, kapital unumdorligi, iqtisodiy islohotlar.

АННОТАЦИЯ. Целью данной статьи является анализ сущности инвестиционной политики Республики Узбекистан, этапов её формирования и развития, а также её влияния на национальную экономику. Основное внимание в исследовании уделено роли прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономическом росте, их динамике и структурным особенностям. На основе статистических данных проанализированы тенденции роста инвестиций в основной капитал, увеличение доли иностранных инвестиций и результаты либерализации инвестиционного климата. Также обоснованы критерии оценки влияния ПИИ на экономику, включая их долю в ВВП, вклад в экспорт, производительность капитала и роль в создании новых рабочих мест. Результаты исследования показывают, что совершенствование инвестиционной политики и привлечение качественных иностранных инвестиций являются важным фактором экономического развития страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвестиционная политика, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), экономический рост, инвестиционный климат, инвестиции в основной капитал, экспортный потенциал, производительность капитала, экономические реформы.

ANNOTATION. The purpose of this article is to analyze the essence of investment policy in the Republic of Uzbekistan, its stages of formation and development, and its impact on the national economy. The study focuses on the role of foreign direct investment (FDI) in economic growth, as well as its dynamics and structural characteristics. Based on statistical data, the trends in the growth of investments in fixed capital, the increase in the share of foreign investments, and the results of investment climate liberalization are analyzed. In addition, the criteria for assessing the impact of FDI on the economy, including its share in GDP, contribution to exports, capital productivity, and its role in job creation, are substantiated. The results of the study indicate that improving investment policy and attracting high-quality foreign investments are key factors for the country's economic development.

KEY WORDS: investment policy, foreign direct investment (FDI), economic growth, investment climate, fixed capital investment, export potential, capital productivity, economic reforms.

Kirish. Investitsion siyosat zamonaviy iqtisodiy rivojlanish jarayonlarida mamlakatlarning iqtisodiy o'sish sur'atlarini belgilash, tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish hamda raqobatbardoshlikni oshirishda muhim o'rin tutadi. Xususan, rivojlanayotgan iqtisodiyotlar qatoriga kiruvchi O'zbekiston uchun investitsiya oqimlarini, ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (TTXI) jalb etish va samarali boshqarish iqtisodiy modernizatsiya jarayonining asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda keng ko'lamlı iqtisodiy islohotlar amalga oshirilib, investitsiya muhitini yaxshilash, valyuta siyosatini liberallashtirish, huquqiy bazani takomillashtirish hamda erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish bo'yicha muhim chora-tadbirlar ko'rildi. Ushbu islohotlar xorijiy investitsiyalar oqimini oshirish, sanoatni rivojlantirish, eksport salohiyatini kengaytirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, investitsiya siyosatining tez o'zgarishi va kapital oqimlarining ortishi iqtisodiyotda ayrim makroiqtisodiy va moliyaviy xatarlarni ham yuzaga keltirishi mumkin. Jumladan, ayrim tarmoqlarda investitsiyalar konsentratsiyasi, kredit resurslarining nomutanosib taqsimlanishi hamda tashqi omillarga bog'liqlikning ortishi iqtisodiy barqarorlikka ta'sir ko'rsatishi ehtimoldan xoli emas.

Mazkur maqola O'zbekistonda amalga oshirilayotgan investitsion siyosatni va unda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning o'rnini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda investitsiya muhitini shakllantiruvchi asosiy omillar, davlat siyosati yo'nalishlari hamda xorijiy investitsiyalarning asosiy iqtisodiy tarmoqlarga ta'siri o'rganiladi.

Shuningdek, maqolada investitsiya siyosatini yanada takomillashtirish, investitsiya jozibadorligini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha mavjud imkoniyatlar va yo'nalishlar tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv O'zbekistonning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish strategiyasida investitsiya siyosatining o'rnini yanada chuqurroq tushunishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan investitsion siyosatda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar juda katta ahamiyatga ega. Xususan, Jumaniyazov I.T. & Aminova N.U. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti olimlari 2021–2024 yillardagi FDI tendensiyalarini tahlil qilgan. Ular Jahon banki va UNCTAD ma'lumotlari asosida so'nggi yillardagi o'zgarishlarni ko'rib chiqib, 2024 yilda investitsiyalar sezilarli darajada ko'payganini qayd etishgan. FDIning muhim sektorlariga qayta tiklanuvchi energiya, ishlab chiqarish va infratuzilma kiradi. Shu bilan birga, mualliflar shartnoma ijrosining zaifligi, murakkab tartib-taomillar, moliya bozori chegaraliligi va infratuzilma kamchiliklari kabi muammolar saqlanib qolayotganini ta'kidlaydi. Yondashuv ko'rib chiqilishi va shaffoflikni oshirish orqali qonuniy-me'yoriy islohotlar qilish kerakligini tavsiya qiladi²². Yana Bakiyeva I.A. 2016–2025 yillardagi O'zbekistonga kirib kelgan FDIning statistik tahlil qiladi. U regressiya usuli yordamida FDIning YaIMga va asosiy tarmoqlarga ta'sirini baholaydi. Xulosada sarmoyalarning sektorlar kesimida samaradorligi va iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissi ko'rsatilgan. Shuningdek, muallif investitsiya uchun yaratilgan institutsional kafolatlar va qonunchilikdagi o'zgarishlarni ham tahlil qiladi²³.

Xorijiy tadqiqotchilar ham to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar O'zbekistonda olib borilayotgan investitsion siyosatda ahamiyati katta ekanligiga e'tibor qaratganlar. Jumladan, John H. Dunning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (TTXI) OLI (Ownership–Location–Internalization) paradigmasi orqali tahlil qiladi. U regressiya emas, balki nazariy model asosida kompaniyalar nima sababdan xorijga investitsiya kiritishini tushuntiradi. Tadqiqotda joylashuv ustunliklari (resurslar, bozor hajmi, siyosiy barqarorlik) FDI oqimlarini belgilovchi asosiy omillar sifatida ko'rsatilgan. Shuningdek, u FDI iqtisodiy o'sish va sanoat rivojlanishida muhim rol o'ynashi ta'kidlaydi²⁴. Isabel Faeth TTXI determinantlarini 9 ta nazariy model asosida tizimli tahlil qiladi. U turli mamlakatlar misolida investitsiyaga ta'sir qiluvchi omillarni (bozor hajmi, ishchi kuchi, infratuzilma, siyosiy barqarorlik) solishtiradi. Tadqiqotda empirik natijalar orqali TTXI ko'p omilli jarayon ekanligi ko'rsatilgan. Xulosada yagona universal model mavjud emasligi, balki mamlakat sharoitiga mos yondashuv zarurligi ta'kidlanadi²⁵.

²² Jumaniyazov, I.T., & Aminova, N.U. (2025). Foreign Direct Investment in Uzbekistan: Issues and Prospects for Attraction. *Global Economic Review: Journal of Economics, Policy, and Business Development*, 1(6), 103–67. <https://ecomindspress.com/index.php/ger/article/view/123>

²³ Bakiyeva, I.A. (2025). O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri (2016–2025) [FDI dynamics and growth impact in Uzbekistan (2016–2025)]. *Kokand University Herald*, 16, 179–183. doi:10.54613/ku.v16i.1277.

²⁴ John H. Dun, International Production and the Multinational Enterprise <https://archive.org/details/internationalpro0000dunn>

²⁵ Isabel Faeth, Determinants of Foreign Direct Investment <https://www.researchgate.net/publication/23961206>

TAHLIL VA NATIJALAR. Hozirgi kunda O‘zbekiston iqtisodiyotining barcha sohalarida o‘zgarishlar, tarkibiy islohatlar olib borilmoqda. Bunday islohotlarning olib borilishi bevosita mamlakatdagi investitsion jarayon, davlatning investitsion siyosati, uning ustuvor yo‘nalishlari va mamlakatdagi korxonalar investitsion faolligiga bog‘liq. Investitsiya siyosati davlatning iqtisodiy istiqbolini belgilaydigan strategik yo‘nalishdir. Uning shakllari har bir mamlakatning ichki shart-sharoiti, maqsad va resurslariga mos ravishda tanlanadi.

O‘zbekistonda investitsiya siyosatining maqsadi xo‘jalik subyektlarining manfaatdorligini oshirish, moliyalashtirish manbalari tuzilmasini takomillashtirish va xorijiy sheriklar bilan hamkorlikda qo‘shma korxonalar tashkil qilish asosida mamlakatning investitsiya salohiyatini oshirishdan iborat. Oqilona investitsiya siyosati, birinchi navbatda, investitsiya jarayonlarini davlat tomonidan tartibga solish va qo‘llab-quvvatlashning samarali tizimini shakllantirish orqali barqaror iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashga xizmat qilishi lozim. Investitsiya siyosati milliy va xorijiy investorlarning xo‘jalik faoliyatini yuritishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratishi kerak. Bunda korxonalar va aholining investitsiya faolligini rag‘batlantirish, respublika iqtisodiyotiga xorijiy kapitalni keng jalb qilishga alohida e‘tibor qaratilishi zarur.

Mamlakatga mavjud qonunchilikka muvofiq, “investitsiya siyosati — O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti va uning alohida tarmoqlarida investitsiyalarning zarur darajasini va tuzilmasini ta‘minlashga, investitsiya faoliyati subyektlarining investitsiya manbalarini topishga va ulardan foydalanishning ustuvor tarmoqlarini aniqlashga yo‘naltirilgan investitsiyaviy faolligini oshirishga doir o‘zaro bog‘liq tadbirlar majmui”²⁶ hisoblanadi.

O‘zbekistonda investitsiya siyosati mustaqillikning dastlabki yillarida va iqtisodiy islohotlarning dastlabki bosqichida iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan edi. Shu maqsadda Davlat investitsiya dasturlari ishlab chiqildi va amalga oshirilmogda. Ushbu dasturlarga kiritilgan loyihalarning amalga oshirilishi mamlakat iqtisodiy rivojlanish sur‘atlarini barqarorlashtirish imkonini berdi.

²⁶ O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni, 25.12.2019 yildagi O‘RQ-598-son. <https://lex.uz/docs/-4664142>

O‘zbekistonda yalpi ichki mahsulotning o‘shish dinamikasi (2010-2024 %)²⁷

Iqtisodiyotni erkinlashtirish bosqichida amalga oshirilayotgan investitsiya siyosati mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va strategik maqsadlarini belgilash, O‘zbekistonning jahon xo‘jalik tizimidagi o‘rnini aniqlash imkonini berdi.

Mamlakatda quyidagi investitsiyalarni amalga oshirish shakllari mavjud²⁸:

-yuridik shaxslarni tashkil etish yoki ularning ustav fondlarida (ustav kapitallarida) ulushli tarzda, shu jumladan mol-mulk va aksiyalar (ulushlar) sotib olish yo‘li bilan ishtirok etish;

-O‘zbekiston Respublikasi rezidentlari tomonidan emissiya qilingan qimmatli qog‘ozlarni, jumladan qarz majburiyatlarini olish;

-konsessiyalarni olish, shu jumladan tabiiy resurslarni qidirish, o‘zlashtirish, qazib olish yoki ulardan foydalanishga doir konsessiyalarni olish, mahsulot taqsimotiga oid bitimlarda ishtirok etish;

²⁷Jahon Banki sayti ma’lumotlari asosida tayyorlandi: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=UZ>

²⁸ O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni, <https://lex.uz/docs/-4664142>

-mulk huquqini, shu jumladan intellektual mulk obyektlariga bo‘lgan mulk huquqini, mualliflik huquqlarini, patentlar, tovar belgilari, foydali medallar, sanoat namunalari, firma nomlari va nou-xau, ishchanlik obro‘cini (gudvillni) olish;

-yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni, boshqa tabiiy resurslarga egalik qilish va ulardan foydalanish huquqlarini olish.

Bozor munosabatlarini shakllanishi sharoitida mamlakatning iqtisodiy mustaqilligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlaydigan yetakchi tarmoqlarni rivojlantirish ustuvor yo‘nalish deb belgilandi. Mablag‘lar, birinchi navbatda mashinasozlik, yoqilg‘i-energetika kompleksi tarmoqlari, rangli metallurgiya, kimyo sanoati kabi sohalarga yo‘naltirildi, yangi samarali tarmoq – avtomobilsozlikka asos solindi. Asosiy tarmoqlar bilan bir qatorda, respublika uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan - ishlab chiqarish komplekslari, yengil va oziq-ovqat sanoatlari rivojlandi. Mamlakatning iqtisodiy mustaqilligini yanada mustahkamlash uchun transport va telekommunikatsiya tizimlari shakllantirilmoqda va ular ichki aloqalarni rivojlantirish bilan birga yaqin va uzoq xorij mamlakatlari bilan tashqi iqtisodiy aloqalarni ta‘minlamoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, investitsiya siyosatining makrodarajadagi bosh maqsadi qayta ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, mamlakat moddiy-texnikaviy bazasini mustahkamlash, uning iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, umumiy iqtisodiy taraqqiyotga erishishga (yalpi ichki mahsulot hajmining o‘sishi, yangi ish joylari miqdorini ko‘paytirish kiritilgan mablag‘lar samaradorligini oshirish)ga qaratilgan investitsiya jarayonlarining davlat tomonidan tartibga solinishi va qo‘llab-quvvatlanishining ta‘sirchan tizimini yaratish. Mikrodarajada u xo‘jalik subyektlari tomonidan foyda (daromad) olinishi maqsadiga bo‘ysundirilgan.

Ushbu maqsadga muvofiq davlat investitsiya siyosatining vazifalarini quyidagicha ta‘riflash mumkin:

-investitsiya faoliyatini jonlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;

-tarkibiy o‘zgarishlarni chuqurlashtirishga qaratilgan maqsadli yo‘naltirilgan siyosat yuritish;

-mahalliy mahsulotlarning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini ta‘minlash va mamlakatning eksport salohiyatini oshirish maqsadida ustuvor tarmoqlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash;

-investitsiya loyihalarining tanlov asosida davlat tomonidan moliyalashtirilishini amalga oshirish;

-xorijiy investitsiyalarni jalb qilish maqsadida “ochiq” iqtisodiyot siyosatini olib borish;

-ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish;

-qurilish materiallari va pudrat ishlari bozorini rivojlantirish.

Mamlakatimizdagi asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshib, uning o‘shish sur‘ati 2010 yilda 4,2 foiz o‘shishni tashkil etgan holda, ushbu ko‘rsatkich 2024 yilga kelib 31,3 foizga teng bo‘ldi (2-rasm).

2-rasm

Asosiy kapitalga investitsiyalar o'sish su'rati²⁹

Keyingi yillarda mamlakatda investitsiya siyosatini yaxshilash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2021 yil 30-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi

²⁹ O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida tayyorlandi: https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_406.pdf

yondashuv va mexanizmini joriy etish to‘g‘risida”gi Qarori e’lon qilindi. Qarorga ko‘ra, 2022-2026-yillarda jami kapital qo‘yilmalari 2 025 trln so‘m bo‘lishi ulardan³⁰:

- Markazlashgan investitsiyalar 344 trln so‘m;
- Markazlashmagan investitsiyalarning hajmi 1 680,9 trln so‘m bo‘lishi ko‘zda tutilgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, 2010-2016-yillarda asosiy kapitalga investitsiyalarning tarkibida xorijiy investitsiyalarning ulushi 18-26 foiz atrofida bo‘lgan. Ushbu holatning sababi davlat tomonidan infratuzilma va sanoat sohalariga sarmoyalar asosan ichki manbalar orqali amalga oshirilgan. Xorijiy investitsiyalar uchun ayrim cheklov va byurokratik to‘siqlarni saqlagan holda mamlakatda intervensiya investitsiya siyosati amalga oshirilgan. 2017-yildan boshlab yangi siyosat orqali investitsiya muhiti liberallashtirildi. Soliq imtiyozlari, valyuta konvertatsiyasi, korxonalar tashkil etish shart-sharoitlari yengillashtirilib, 2019-yilda xorijiy investitsiyalarning ulushi 43,6 foizni tashkil etdi. 2020-2022-yillarda COVID-19 pandemiyasi davrida xorijiy investitsiya ulushi 42 foizga yetgan holda, mamlakatning energetika, infratuzilma, sanoat klasterlari kabi strategik sohalarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar kiritildi. Ushbu davrda maqsadli (targetlash) investitsiya siyosati ko‘zga tashlanadi. 2024-yilda eng yuqori ko‘rsatkich qayd etilib, asosiy kapitalga investitsiyalar tarkibida xorijiy investitsiyalar va kreditlarning ulushi 69,4 foizni tashkil etdi. Ushbu davrda Xitoy, Rossiya Federatsiyasi, Yevropa va arab mamlakatlari bilan investitsion sherikchilik munosabatlari kengaydi (3-rasm).

Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashuvi sharoitida mamlakatda qulay investitsiya muhiti shakllandi. Jumladan, investorlar uchun 7 mingdan ziyod xom-ashyo va tovarlarga bojxona bojlari bekor qilindi. Bojxona hududida qayta ishlashning soddalashgan tarkibi joriy etilishi, kelgusida O‘zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo‘shilish imkoniyatini oshirdi. 132 ta litsenziya va ruxsatnomalar berilishiga oid xujjatlar bekor qilinib, 33 tasi bo‘yicha xabardor qilish tartibi joriy etilgan. Investitsiya, sanoat va savdo vazirligida biror investitsion loyiha tashabbusidan boshlab, uni ishga tushirishiga qadar bo‘lgan barcha jarayonlar investorlarga “yagona darcha” tizimi orqali amalga oshirish imkoniyati yaratilgan.

3-rasm

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar tarkibining o‘zgarish dinamikasi³¹

³⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmini joriy etish to‘g‘risida”gi Qarori, <https://lex.uz/docs/-6166539>

³¹ O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida tayyorlandi: https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_1336.pdf

Mamlakat yanada investitsiya oqimini kengaytirish, investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida yagona investitsiyaviy portalga ega bo'lgan. O'zbekiston investitsiya agentligi faoliyat olib bormoqda. Ushbu imkoniyatlar natijasi o'laroq, 2024-yilda YaIMda investitsiyalarning ulushi tahminan 38 foizni tashkil etdi. Mamlakatning ustuvor investitsiya yo'nakishlari: energetika, kimyo, transport, qurilish, informatsion texnologiya (IT) va agrosanoat hisoblanib, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Germaniya, Koreya va BAA kabi davlatlar O'zbekistonning asosiy investor hamkorlari hisoblanadi.

O'zbekiston investitsiya siyosati keng qamrovli va islohotlarga asoslangan. Mamlakat barqaror iqtisodiy o'sishga erishish, xalqaro sarmoyalarni jalb etish va mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirish orqali investitsiya muhitini yanada takomillashtirishga intilmoqda. Mamlakatdagi investitsiya siyosati mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlash, yuqori texnologiyalar va zamonaviy ishlab chiqarishlarni joriy etish, ish o'rinlarini yaratish hamda tashqi iqtisodiy faoliyatni kuchaytirishga qaratilgan davlat siyosati hisoblanadi.

Xorijiy investitsiyalar - bu xususiy shaxs, muassasa yoki bir mamlakat tomonidan boshqa mamlakatda joylashgan aktivlar yoki korxonalariga sarmoya kiritish hisoblanadi. Ushbu investitsiyalar turli shakllarda bo'lishi mumkin, ularning har biri investor, investitsiya qabul qiluvchi mamlakat uchun o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ijobiy va salbiy oqibatlariga olib keladi.

Jahon iqtisodiyotida xorijiy investitsiyalarning to'g'ridan-to'g'ri va portfel investitsiyalar kabi shakllari qo'llaniladi:

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar(keyingi o'rinlarda TTXI) - bir mamlakatning kompaniyasi yoki xususiy shaxs tomonidan boshqa mamlakatda biznes manfaati uchun amalga oshiriladigan investitsiyalar, biznesni boshlash yoki aktivlarni sotib olish asosida amalga oshiriladi. Misol uchun sho'ba korxonani tashkil etish, xorijiy kompaniyani sotib olish yoki

qo'shma korxonaga sarmoya kiritish ko'rinishida sodir bo'ladi. Ushbu investitsiyaning afzalligi shundan iboratki, investor biznes yuritayotgan korxonadan ustidan to'g'ridan-to'g'ri nazorat qiladi va aksariyat holatlarda uzoq muddatli majburiyatlarni oladi.

Ushbu turdagi investitsiya keng tarqalgan bo'lib, unga misol sifatida Yaponiyaning Toyota kompaniyasi Indoneziyada avtomobillar ishlab chiqarish uchun zavod qurishini keltirish mumkin. Ushbu holatda Toyota Indoneziya iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritmoqda va ishlab chiqarish faoliyatini amalga oshirmoqda.

Fransiyaning BNP Paribas banki Turkiyadagi TEB Bankning katta aksiya paketini sotib oldi. Ushbu holatda xorijiy investor mahalliy bankda nazorat paketiga ega bo'ldi.

TTXI ta'sirini baholash jarayonida, sarmoyaning hajmi, uning tarmoqlar va hududlar kesimidagi taqsimoti, innovatsion va eksportbop mahsulotlar ulushi, ish o'rinlari yaratish qobiliyati mezon sifatida qaraladi. Shu bilan birga, xalqaro amaliyotda TTXI oqimlarining vaqt bo'yicha o'zgarishini (dinamikasini) tahlil qilish orqali sarmoyaviy muhitdagi tendensiyalar, islohotlar ta'siri va tashqi omillarga nisbatan elastiklik darajasi baholanadi.

1-jadval

O'zbekistonda TTXI dinamikasi (mln.doll hisobida)³²

Yillar	2010	2015	2020	2023	2024
TTXI	1 662,75	1 041,2	1 728,2	2 156,4	2 836,1

Quyidagi ma'lumotlar TTXI oqimidagi o'zgarishlar, uning o'sish sur'atlari, siklik xususiyatlari va tashqi siyosiy-iqtisodiy omillarga bog'liq dinamikasini ifoda etadi. O'zbekistonda 2018-2019 yillarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) hajmidagi dinamika investitsiya muhitidagi sezilarli o'zgarishlar bilan ajralib turdi. Agar 2018 yilda mamlakatda TTXI hajmi 624,7 mln. dollarni tashkil etgan bo'lsa, 2019 yilda u 2 316,5 mln. dollarga yetgan, ya'ni bir yil ichida 271% o'sgan. Ushbu keskin o'sish mamlakatda amalga oshirilgan kompleks islohotlar va xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan davlat siyosatining natijasi sifatida baholanadi.

Birinchi, 2017-2018 yillarda valyuta bozorining liberallashtirilishi, ya'ni so'mning bozor kursiga o'tishi va valyutani erkin konvertatsiya qilish imkoniyati, TTXI uchun to'siqlardan birini bartaraf etdi³³. Ushbu farmon xorijiy sarmoyadorlar foydani repatriatsiya qilish imkoniyatiga va moliyaviy barqarorlikka ishonch hosil qildilar.

Ikkinchi, 2019 yilda qator investitsiyaviy farmon va qarorlar qabul qilindi. Jumladan, "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonun xorijiy investorlarning huquqlarini kafolatlash, milliy rejim berish, hamda davlat organlari aralashuvini cheklash

³² Markaziy Bank (2024). O'zbekiston Respublikasining To'lov balansi ma'lumotlari (2005-2024 yillar).

³³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Valyuta liberallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni, 2017-yil 21-sentabr, №PF-5177.

bo'yicha huquqiy asos yaratdi³⁴. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning (TTXI) milliy iqtisodiyotga ta'sirini tahlil qilish har bir davlatning investitsiya siyosati samaradorligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tahlil sarmoya hajmini baholash bilan cheklanmagan holda investitsiyalarning tarkibiy, texnologik va ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini qamrab oladi. Ushbu jarayon asosida hukumat o'z iqtisodiy siyosatini qayta ko'rib chiqishi, target mexanizmlarini belgilab olishi va investitsiya muhitini yanada takomillashtirishi mumkin.

Investitsiya ta'sirini chuqur baholash nega muhim? Tahlillar ko'rsatishicha investitsiyalar barcha holatlarda iqtisodiy o'sishga bir xil darajada ta'sir ko'rsatmaydi. Jumladan, Vyetnamda 2022 yilda TTXI hisobiga yaratilgan 200 ming yangi ish o'rnining 60 foizi sanoatning yuqori texnologik tarmoqlarida shakllangan. Ushbu aholi bandligini ta'minlash, balki texnologik transfer va yuqori qiymatli eksportning o'sishiga ham olib keldi. Tahlillar ko'rsatishicha, ba'zi rivojlanayotgan mamlakatlarda TTXI asosan xizmat ko'rsatish yoki qishloq xo'jaligi sohalarida to'plangan bo'lib, ularning eksport va YAIMga ta'siri cheklangan bo'lib qolgan.

O'zbekiston tajribasida TTXIning baholashda quyidagi ko'rsatkichlar yetakchi mezon sifatida qo'llaniladi:

2-jadval

TTXIning milliy iqtisodiyotga ta'sirini baholashda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar³⁵

Ko'rsatkich nomi	Ta'rifi va ahamiyati
TTXIning YaIMga nisbati (%)	Investitsiya milliy iqtisodiyotga nisbatan qanchalik salmoqli ekanini ko'rsatadi.
TTXIning sanoat ishlab chiqarishga ta'siri	Qo'shilgan qiymat, texnologiya va lokal kontent darajasi orqali baholanadi.
Kapital unumdorligi	Har 1 dollar investitsiya tomonidan yaratilgan mahsulot
Eksportdagi ulushi	TTXI natijasida yuqori qiymatli mahsulotlarning eksport hajmi va turlarining o'ishi
Byudjetga tushumlar	Soliq va boj to'lovlari, litsenziya to'lovlari va davlat ulushi orqali byudjet daromadlari
Qo'shimcha ish o'rinlari	Qancha yangi ish o'rinlari yaratilgani va ularning sifat darajasi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning milliy iqtisodiyotga ta'sirini baholashda bir qator muhim ko'rsatkichlar majmuasi bosh mezon

³⁴ O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, 25.12.2019.№ZRU-598.

³⁵ Muallif tomonidan tayyorlandi.

sifatida xizmat qiladi. Ular investitsiya hajmini va uning tarmoqlar kesimidagi ta'siri, byudjetga tushumlar, eksport va ish o'rinlari orqali ijtimoiy ta'sirini o'lchaydi.

Jumladan, kapital unumdorligi va eksportdagi ulush kabi ko'rsatkichlar investitsiyaning samaradorligi va tashqi raqobatbardoshlikka qo'shayotgan ulushini aniqlashda muhim hisoblanadi. Shuningdek, malakali ishchilar uchun qo'shimcha ish o'rinlarining yaratilishi orqali investitsiyaning inson kapitali rivojiga ta'sir darajasini baholash mumkin.

Ushbu ko'rsatkichlar asosida TTXI moliyaviy oqim sifatida iqtisodiyotda tub tarkibiy o'zgarishlariga olib keluvchi muhim omil ekanligi namoyon bo'ladi. Baholash tizimini takomillashtirish esa investitsiyalarni sifat jihatidan saralash va maqsadli yo'naltirish uchun asos yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan investitsiya siyosati iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Xususan, investitsiya muhitining liberallashtirilishi, huquqiy asoslarning mustahkamlanishi va investorlar uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar natijasida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi va xorijiy investitsiyalar ulushi sezilarli darajada oshgan.

Umuman olganda, 2017-yildan keyin amalga oshirilgan islohotlar natijasida TTXI oqimi keskin o'sib, 2019-yilda yuqori sur'atlarga erishilgan. Shuningdek, 2020–2024-yillarda investitsiyalar tarkibida xorijiy kapitalning ulushi ortib, strategik tarmoqlarga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi kengaygan. Bu esa iqtisodiyotning tarkibiy jihatdan modernizatsiya qilinishiga, eksport salohiyatining oshishiga va yangi ish o'rinlari yaratilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Shu bilan birga, investitsiyalarning iqtisodiyotga ta'sirini baholashda ularning hajmi bilan bir qatorda sifat ko'rsatkichlariga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Jumladan, kapital unumdorligi, eksportdagi ulushi va texnologik rivojlanishga qo'shgan hissasi investitsiyalarning samaradorligini aniqlashda muhim mezon hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda investitsiya siyosatini yanada takomillashtirish, sifatli va yuqori texnologiyali xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, ularni ustuvor tarmoqlarga yo'naltirish orqali milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jumaniyazov, I.T., & Aminova, N.U. (2025). Foreign Direct Investment in Uzbekistan: Issues and Prospects for Attraction. *Global Economic Review: Journal of Economics, Policy, and Business Development*, 1(6), 58–67. <https://ecomindspress.com/index.php/ger/article/view/123>

2. Bakiyeva, I.A. (2025). O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar dinamikasi va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri (2016–2025) [FDI dynamics and growth impact in Uzbekistan (2016–2025)]. Kokand University Herald, 16, 179–183. doi:10.54613/ku.v16i.1277.
3. John H. Dun, International Production and the Multinational Enterprise <https://archive.org/details/internationalpro0000dunn>
4. Isabel Faeth, Determinants of Foreign Direct Investment <https://www.researchgate.net/publication/23961206>
5. O'zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida”gi Qonuni, 25.12.2019 yildagi O'RQ-598-son. <https://lex.uz/docs/-4664142>
6. Jahon Banki sayti: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=UZ>
7. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi sayti: https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_406.pdf
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasining 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmini joriy etish to'g'risida”gi Qarori, <https://lex.uz/docs/-6166539>
9. Markaziy Bank rasmiy sayti: <https://cbu.uz/uz/>
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Valyuta liberallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoni, 2017-yil 2-sentabr, №PF-5177.